

меньше. Это приводит к общему ухудшению коммутации машины.

По нашему мнению, указанное обстоятельство свидетельствует об отрицательной роли уравнительных соединений на процессе коммутации. С уменьшением числа уравнительных соединений явление селективности резко уменьшается.

Помимо вышесказанного, появление местной электрической асимметрии может быть обусловлено отпайкой петушка от коллектора, что ведет к нарушению контакта и ухудшению коммутации. Этот случай равносителен значению $R_s = \infty$, что приведет к резкому увеличению явления селективности, о котором было сказано выше. И этот случай сводится к предыдущему, если принять там $R_s = \infty$. Тогда при подходе к щеточным болтам $i_{a_0} = 0$, $i_{a_1} = 1,7 i_a$, $i_{a_2} = 1,3 i_a$ (здесь, как и в предыдущем пункте, берется среднее значение растекания токов). В этом случае небаланс э.д.с. резко возрастает, что приводит к значительному ухудшению коммутации. При этом машина, как правило, по коммутационным причинам не может длительно работать.

В дифференциальные уравнения коммутации входит член, содержащий U_s — падение напряжения в активном сопротивлении секции при протекании по ней тока параллельной ветви i_a (второй член уравнения (3.19), — см. главу 3). Обычно указанный член весьма мал по сравнению с другими составляющими уравнения и анализ кривых

$i_s = f(t)$ и U -образных кривых, построенных при различных значениях U_s , показал, что увеличение сопротивления секции относительно нормального его значения крайне мало влияет на процесс собственно коммутации и сводится к некоторому ускорению хода кривой $i_s = f(t)$ в начальной стадии периода коммутации и замедлению хода этой кривой после прохождения током i_s нулевого значения.

Гораздо большее значение имеет стабилизирующая роль активного сопротивления, которая заключается в том, что после импульсного

отклонения в кривой $i_g = f(t)$ порожденного крайне быстрым протеканием процесса трансформации энергии при окончании процесса коммутации в соседних секциях, кривая стремится восстановить свой первоначальный вид. Это обстоятельство можно объяснить, рассматривая возникший импульс в кривой тока, как свободную составляющую, интенсивность затухания которой определяется величиной активного сопротивления секции. Исходя из этого обстоятельства, можно считать, что увеличение R_g благоприятным образом влияет на процесс собственно коммутации за счет сглаживания пиков кривой $i_g = f(t)$, возникающих в момент завершения коммутации в соседних короткозамкнутых секциях. Физический смысл этого явления заключается в том, что часть электромагнитной энергии, не выделяющаяся на коллекторе, идет на джоулевы потери в секции с сопротивлением R_g .

Однако, еще раз отметим в заключение, что ввиду малости второго члена уравнения (3.19), все указанные факторы весьма незначительно влияют на коммутационный процесс. Особенно это относится к крупным и напряженно работающим по коммутации машинам с большим значением реактивной э.д.с.

Также необходимо отметить следующее обстоятельство: в настоящее время снятие кривой $i_g = f(t)$ в преобладающем большинстве случаев производится посредством пайки безиндуктивного шунта в препарированную секцию. При этом, для избежания посторонних наводок э.д.с., шунт берется весьма малых размеров и со значительным активным сопротивлением (манганин). При этом R_g препарированной секции в значительной степени отличается от R_g других секций. На кривую $i_g = f(t)$ это обстоятельство, как было выяснено выше, сказывается весьма мало, вследствие чего указанный способ исследования кривых $i_g = f(t)$ является весьма надежным. Однако, на экспериментальных осциллограммах кривых $i_a = f(t)$ (рис. 2.11)

постоянно наблюдалось явление селективности (значение токов в момент начала и конца коммутации отлично от $2i_a$ - рис. 2.II)

Такие же кривые были получены и другими исследователями [18, 61] . однако объяснение столь большой селективности дано не было. В то же время из всего предыдущего напрашивается вывод о том, что хотя явление селективности в некоторой мере и свойственно машинам владетельства наличия в них уравнивательных соединений, однако столь ярко оно проявляется благодаря тому, что съём кривых $i_s = f(t)$ производится при помощи препарированной секции, наличие которой аналогично появлению местной электрической асимметрии, и, следовательно, является следствием резкого возрастания явления селективности, что и наблюдается в эксперименте.

2.6. Работа многоходовых петлевых обмоток при наличии магнитной асимметрии

В первой главе показано, что все встречающиеся на практике виды магнитной асимметрии можно свести к одиночной асимметрии, при которой намагничивающая сила или магнитное сопротивление одного из главных полюсов отличается от намагничивающей силы или магнитного сопротивления остальных полюсов. При анализе указанного явления наиболее просто использовать метод, предложенный в [49] , по которому по закону суперпозиции всякая реально существующая система несимметричных потоков раскладывается на две составляющие системы: симметричную и дополнительную (рис. 2.I2).

Объяснение индексации ветвей приведено на рис. 2.I3.

На схемах приняты следующие условные обозначения:

F_N - номинальное значение намагничивающей силы главного полюса;

R_N - магнитное сопротивление главного полюса, включающее сопро-

Рис. 2. II. Осциллограммы токов $i_u = f(t)$ секций машины П22/80-4ТС с двухходовой петлевой обмоткой.

- а) после включения машины.
 б) после длительной работы машины.
 в) $\beta_l = 4$.

Рис. 2.12. Разложение несимметричной системы потоков.

- а) несимметричная система;
- б) симметричная система;
- в) дополнительная система.

Рис 2.13. Схема машины постоянного тока
с приведенной индексацией для
исследования магнитной асимметрии.

- увеличение самого полюса, воздушного зазора и зубцов якера;
- Φ_N - номинальное значение магнитного потока главных полюсов;
 - E_N - номинальное значение э.д.с. машины,
 - $\Delta \Phi_K$ и ΔR_K - величины, обуславливающие асимметрию намагничивающей силы, магнитного потока и сопротивления K -го полюса.
 - R_c - магнитное сопротивление участка станины, относящегося к одному полюсу.

Как видно из рис. 2.13, если имеет место несимметрия, например полюса 1, то дополнительный поток указанного полюса будет отводиться также в полюса 2 и 2р. При этом, если дополнительный поток под полюсом 1 будет равен $\Delta \Phi_1$, то под полюсами 2 и 2р будут проходить потоки, равные $\Delta \Phi_1 / 2$.

Все указанные потоки будут наводиться в параллельных ветвях, находящихся под указанными полюсами, соответственно дополнительные э.д.с.

Рассмотрим теперь, что изменится если на рис. 2.13 будет представлена не одноходовая, а двухходовая обмотка. Обе параллельные ветви, принадлежащие различным ходам обмотки и расположенные под полюсами одинаковой нумерации, будут находиться совершенно в одинаковых магнитных условиях и следовательно в них будут вводиться одинаковые э.д.с. ΔE .

Для дальнейшего анализа обратимся к приведенной схеме замещения параллельных ветвей якорной обмотки, представленной на рис. 2.4. В этой схеме две параллельные ветви, находящиеся под полюсами одинаковой нумерации, (например, обе под полюсом 1 и обе под полюсом 2), расположены в различных параллельных группах (см. рис. 2.4). Поэтому увеличение ходовости обмотки до 2, а в общем случае до m полюсов, (при этом схема замещения будет иметь m параллельных

группы), абсолютно не зависит ни на величину токов, ни на физику происходящих в этих группах процессов.

Только, если в одноходовой обмотке растекание уравнительных токов, обусловленных магнитной асимметрией, будет происходить только в пределах одной группы, то в двухходовой обмотке — синхронно в двух имеющихся группах, а в m -ходовой обмотке — синхронно в m имеющихся группах.

На рабочие свойства машины, в частности на процесс коммутации, указанное обстоятельство не может сказаться.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в отношении магнитной асимметрии многоходовая обмотка ведет себя полностью аналогично одноходовой.

Выводы к главе 2

1. Наиболее удобным способом анализа растекания уравнительных токов во обмотке якоря, порожденных различными причинами, является применение продольно-поперечной схемы замещения.

2. При наличии местной электрической асимметрии растекание уравнительных токов по обмотке носит локализованный характер.

3. В основном растекание уравнительных токов происходит по поперечным элементам (уравнительным соединениям).

4. Наличие уравнительных соединений резко увеличивает явление селективности растекания токов по отдельным параллельным ветвям обмотки.

5. Явление селективности оказывает отрицательное влияние на коммутацию, обуславливая рассогласование между реактивной э.д.с. и э.д.с. вращения для различных деточных болтов.

6. Из двух предыдущих пунктов можно сделать вывод об отрицательной роли уравнительных соединений при протекании процесса

индуктивности. С уменьшением числа уравнительных соединений явление селективности резко уменьшается.

7. Следует иметь в виду, что при исследовании кривой $i_g = f(t)$ методом безиндуктивного пунта на саму кривую $i_g = f(t)$ наличие этого пунта оказывается весьма мало, но кривая $i_a = f(t)$, вследствие явления селективности, будет заметно отличаться от соответствующих кривых для непрепарированных секций.

8. В отношении магнитной асимметрии многоходовые обмотки полностью аналогичны одноходовым.

9. Предлагаемая методика позволяет учесть число уравнительных соединений. Так при уменьшении числа уравнительных соединений в n раз, все сопротивления продольных элементов рассматриваемой цепи также увеличатся в n раз, в то время, как все сопротивления поперечных элементов останутся без изменения.

Г Л А В А 3

ОСОБЕННОСТИ КОММУТАЦИИ МНОГОХОДОВЫХ НЕСИММЕТРИЧНЫХ
ОБМОТКОВ ЯКОРЯ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

3.1. Постановка задачи

Как следует из приведенных выше данных, многоходовые петлевые обмотки являются наиболее эффективным средством повышения мощности и производительности МПТ. Мы указывали также, что для того, чтобы уравнительные соединения I-го рода выполняли функции и уравнительных соединений II-го рода, многоходовые петлевые обмотки выполняются несимметричными, что обуславливает появление ряда отрицательных факторов: резонанс высших гармонических токов, явление "звонкости" коллектора и возможное ухудшение коммутации.

Явление резонанса гармонических Z/mp -го порядка подробно исследовано в работах В.В. Фетисова, П.М. Ипатова и ряда других авторов [53 + 56]. В этих работах выяснены физические причины резонанса гармонических указанного порядка, величины уравнительных токов, порожденных этими гармоническими, а также намечены способы борьбы с этими гармоническими. Можно сказать, что на сегодняшний день указанный вопрос является в достаточной степени выясненным. В литературе также в определенной степени освещен вопрос о "звонкости" коллектора [18, 61]. Поэтому здесь на этих вопросах мы практически останавливаться не будем. Это относится также и к потенциальным условиям на коллекторе и к повышению нагрева обмотки, который легко посчитать, зная основную высокочастотную составляющую тока и находя эффективный ток в обмотке якоря, как корень квадратный из суммы квадратов составляющих.

Немаловажное значение имеет вопрос об особенности коммута-